

A PRESENÇA MILITAR EM RORAIMA: UM LEGADO DO EXÉRCITO DE CAXIAS, SÉCULOS XX – XXI¹

Eduardo Gomes da Silva Filho²

RESUMO

Este estudo detalha a presença militar em Roraima desde o século XX até os dias atuais, iniciando com a influência do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Destaca-se, nesse sentido, a implantação e evolução das estruturas militares nesta região, como o 6.º Batalhão de Engenharia de Construção-6.ºBEC, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva de Roraima, o Comando de Fronteira de Roraima, o 7.º Batalhão de Infantaria de Selva-7.º BIS, o 2.º Batalhão Especial de Fronteira-2.º BEF e o Comando Militar da Amazônia-CMA, assim como as criações dos Pelotões Especiais de Fronteira, destacando a importância do Exército na defesa da Soberania Nacional e na integridade territorial da Amazônia Setentrional.

Palavras-Chave: Presença Militar; Roraima; Exército Brasileiro; Duque de Caxias; Soberania Nacional.

THE MILITARY PRESENCE IN RORAIMA: A LEGACY OF THE CAXIAS ARMY, 20th – 21st CENTURIES

ABSTRACT

This study details the military presence in Roraima from the 20th century to the present day, commencing with the influence of the Duke of Caxias, the patron of the Brazilian Army. It highlights the establishment and evolution of military structures in this region, such as the 6th Construction Engineering Battalion (6th BEC), the 1st Jungle Infantry Brigade of Roraima, the Roraima Border Command, the 7th Jungle Infantry Battalion (7th BIS), the 2nd Special Border Battalion (2nd BEF), and the Amazon Military Command (CMA), along with the creation of Special Border Platoons. It underscores the significance of the Army in defending National Sovereignty and the territorial integrity of Northern Amazonia.

Keywords: Military Presence; Roraima; Brazilian Army; Duke of Caxias; National Sovereignty.

INTRODUÇÃO

Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, recebeu a alcunha de “*O Pacificador*”, pela habilidade que mostrara ao longo da sua carreira militar. Trilhou uma trajetória brilhante, desde a sua experiência como mestre de armas, junto a D. Pedro II, até ao comando do Exército brasileiro nos episódios dos conflitos contra os argentinos na Guerra do Prata e, posteriormente, na Guerra do Paraguai.

Pelos seus feitos, foi agraciado com inúmeras honrarias, como Barão, Conde, Marquês e Duque. Chegou ao posto mais alto da carreira militar, com a patente de Marechal. Seu legado se entrelaça com parte da presença militar em Roraima, à medida que foi a partir da década de 1920 que o Ministério do Exército o homenageou em alusão à efeméride do seu aniversário, criando o dia do Soldado em 25 de agosto.

Os feitos de Caxias são exaltados por militares da reserva e da ativa e servem de inspiração até o tempo presente. Concomitante a isso, a presença militar se evidenciou com mais pujança em Roraima no mesmo período, tendo como baluarte o legado de Caxias.

Aspectos do início da presença militar em Roraima no século XX

1

No ano de 1920, houve a criação dos Destacamentos de Fronteira, modificados posteriormente para Contingentes. Foi a partir do ano de 1927, que foi instalado o Contingente Especial de Fronteira, oriundo do 27.º Batalhão de Caçadores, que nos dias atuais responde pelo 1.º Batalhão de Infantaria de Selva – 1.º BIS, em Manaus-AM (BRASIL, 2022, p. 1).

1 Uma versão deste texto foi submetida à 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em alusão ao aniversário de 67 anos do Comando Militar da Amazônia.

2 Professor da Universidade Federal de Roraima, Campus Murupu, Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira-RJ, membro do Procad Defesa pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército-ECEME, com apoio da Capes.

Conforme Durbens Martins Nascimento, “[...] em 1938, ao atender uma sugestão do comandante da 8.^a Região Militar (RM), o general Góes Monteiro, então chefe do EME (Estado-Maior do Exército) autorizou a criação de Batalhões de Fronteiras” (NASCIMENTO, 2009, p. 10).

Assim, em 1943 criou-se o primeiro Pelotão de Fronteira (sua oficialização somente em 1962 por meio Decreto nº 50.480, de abril de 1961), sendo este considerado os “baluartes mantenedores de nossa integridade territorial, teve o mérito de ser o marco do início da colonização do estado de Roraima, bem como a presença do Exército nesta região (GOMES; SENHORAS, 2020, p. 41).

Nesse período, a Geopolítica de Roraima entrou em cena como um ponto-chave, com ênfase no ano de 1943, quando foi criado o Território Federal do Rio Branco.

[...] § 2º **O Território do Rio Branco** terá os seguintes limites: - a Noroeste, Norte, Nordeste e Leste, pelos limites com a República da Venezuela e Guiana Inglesa; - a Sueste e Sul, pelo rio Anauá, até sua foz no rio Branco, e por este à sua confluência com o rio Negro; - a Sudoeste, subindo pelo rio Negro da foz do rio Branco até à foz do rio Paduari e por este até à foz do rio Mararí e subindo às suas cabeceiras na Serra do Tapirapecó (BRASIL, 1943, § 2º, grifo nosso).

A esse respeito, as criações dos Territórios Federais, tinha o objetivo de fomentar a defesa nacional, com o povoamento das regiões de fronteiras do Brasil, promover a integração das áreas mais distantes e adequar a população brasileira à luz dos grandes centros urbanos (VILLAS BÔAS, 2013, pp. 53-61).

Nesse sentido, “[...] após a criação dos Territórios Federais, foram criadas as respectivas Guardas Territoriais, as quais tinham como missão vigiar e proteger as fronteiras internacionais” (GOMES; SENHORAS, 2020, p. 93).

As décadas de 1950 e 1960: criações do CMA e 6.º BEC

O ano de 1956, marcou a criação do Comando Militar da Amazônia - CMA, por intermédio do Decreto n.º 40.179, sediado em Belém e com jurisdição sobre os elementos do Exército sediados nos Estados do Amazonas, Pará, parte Norte de Goiás (a partir de Porto Nacional) parte do Estado de Mato Grosso (município de Aripuanã) e os Territórios Federais do Amapá, Rio Branco, Acre e Rondônia (BRASIL, 1956, Art., 1.º, 2.º).

Figura 1 – Comando Militar da Amazônia – CMA

Foto: SILVA, 2023.

2

Em 1968, houve a criação do 6.º Batalhão de Engenharia de Construção – 6.º BEC, a partir da publicação do Decreto presidencial n.º 63.184 (BRASIL, 1968, Art., 1.º, 4.º). O 6.º BEC, teve origem na 1.^a Companhia Especial de Engenharia, que tinha sua sede na cidade de Manaus.³

Posteriormente, o 6.º BEC transferiu-se da cidade de Manaus para a cidade de Boa Vista, em decorrência das tensões provocadas pelos acontecimentos na fronteira entre o Brasil e a Guiana.

A chegada do 6.º BEC à Boa Vista, reforçou a presença militar na cidade, principalmente, com a dinâmica de construções implementadas por ele, a fim de melhorar a infraestrutura local, como nos casos da cons-

³ A 1.^a Companhia Especial de Engenharia foi criada na cidade de Manaus em 1967, tendo suas instalações concluídas no ano de 1968, especificamente no dia 9 de agosto. Esta data que passou a ser lembrada em comemoração à criação do Batalhão.

trução da BR-174, que liga Boa Vista à Manaus, a BR-401, que liga Boa Vista à cidade Bonfim, fronteira com Lethem na Guiana e do Ginásio desportivo da Guarnição de Boa Vista.

Figura 2 – 6.º Batalhão de Engenharia da Construção – 6.º BEC

Foto: SILVA, 2014.

A mudança do CMA, a reformulação da Doutrina Militar e a criação dos Pelotões Especiais de Fronteira

No ano de 1969, a sede do CMA mudou-se para Manaus no Amazonas. Para o general Carlos de Meira Mattos, o CMA representa um baluarte para a presença militar na Amazônia, cuja missão de proteger a região, herdou do Exército Brasileiro, desde o período das construções das fortificações na região (MATTOS, 1980, p. 93).

Nas décadas de 1960 e 1970, o Exército reformulou a Doutrina Militar com a criação de Divisões e Infantarias. Soma-se a isso, a criação em 1961, por meio do Decreto n.º 50.480, da 9.ª Companhia de Fronteira - 9ª Cia Fron, localizada na cidade de Boa Vista - RR, sob as ordens do Grupamento de Elementos de Fronteira, instalado na cidade de Manaus no Estado do Amazonas (BRASIL, 1961, Art., 1.º, 4.º).

A criação dos primeiros Pelotões Especiais de Fronteira nas regiões transfronteiriças de Roraima, surgiu no âmbito das disputas territoriais na República Cooperativa da Guiana, com a chamada Questão Rupununi, entre 1966 e 1969.

O Comando de Fronteira de Roraima, o 7.º BIS e o 2.º BEF

Nesse sentido, o Exército reforçou a presença militar na região de fronteira, a partir de uma reorganização estrutural com a criação do Comando de Fronteira de Roraima - CFR, denominado: 7.º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Roraima / 7.º BIS),⁴ com sede na cidade de Boa Vista, por intermédio do Decreto n.º 64.497, em 13 de maio de 1969 (BRASIL, 1969, Art., 1.º, 3.º).

Destarte, houve “a transformação da 9.ª Companhia de Fronteira para o 2.º Batalhão Especial de Fronteira (2.º BEF), conforme Decreto Federal n.º 65.133,⁵ [...] sendo efetivados a partir de 31 de março de 1976” (GOMES; SENHORAS, 2020, p. 106).

3

Além disso, a Guarda Territorial do Rio Branco, ficou ativa até meados do ano de 1974, sendo substituída no ano seguinte, com as criações da Polícia Militar de Roraima e do Corpo de Bombeiros. No dia 31 de dezembro de 1982, foi criado o 12.º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado – 12.º Esqcd C Mec. Este Esquadrão, foi instalado na cidade de Boa Vista, obedecendo às ordens do CMA.

⁴ No dia primeiro de janeiro de 1992, foi dada a denominação de Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, que está diretamente subordinado ao Comando da 1.ª Brigada de Infantaria de Selva, conhecida como Brigada Lobo D'Almada.

⁵ Cf. BRASIL. Decreto n.º 65.133, de 11 de setembro de 1969. **Transformação Organizacional Militar na Amazônia e dá outras providências.** Diário Oficial da União - Seção 1 - 12/9/1969, p. 7732. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-65133-11-setembro-1969-406343-norma-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2023.

Figura 3 – 7.º BIS

Foto: SILVA, 2014.

No início da década de 1990, novamente em Roraima, houve a criação da 1.ª Brigada de Infantaria de Selva – 1.ª Bda Inf SI, começando a funcionar oficialmente a partir do “dia 1.º de janeiro de 1992, com a transferência do Comando da 1ª Brigada de Infantaria Motorizada de Petrópolis para Boa Vista – RR (GOMES; SENHORAS, 2020, p. 42).

Figura 4 – 1.ª Brigada Lobo D’Almada

Fonte: Exército Brasileiro.

A partir dos desdobramentos das ações promovidas pelo Projeto Calha Norte, a presença militar em Roraima foi ampliada, com as criações dos Pelotões Especiais de Fronteira de Surucucu (4.º PEF, em 1988), Auaris (5.º PEF, em 1995) e Uiramutã (6.º PEF, em 2022).

4

A criação desses Pelotões, ampliou a presença militar em Roraima, mantendo sob vigilância constante as fronteiras entre o Brasil, Venezuela e Guiana. Com subordinação ao CMA, os PEFs cumprem a missão de fazer valer a presença militar em locais de difícil acesso, com base no seu lema de combate, vida e trabalho.

Com isso, pode-se depreender, que o Exército Brasileiro procurou se organizar a partir de estratégias de ocupação e presença militar nessas áreas fronteiriças, para fins de defesa e de manter a soberania nacional, sobretudo, no que tange à Amazônia setentrional.

Acrescenta-se, amiúde a esse contexto, a criação do 10.º Grupo de Artilharia de Selva, em 2002, do 1.º Pelotão de Comunicações de Selva em 2004 e do 1.º Batalhão Logístico de Selva em 2014.

Nesse ínterim, com o objetivo de ratificar a presença militar através do uso das Forças Armadas, outras

organizações militares foram criadas a fim de exercer suas funções em nome do Estado brasileiro, e, por vezes, deslocadas para Roraima, com o intuito de agregar esforços na proposta de integração, defesa, diplomacia e ajuda humanitária, que pautam os valores dessas organizações militares.⁶

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se um estudo sobre a presença militar em Roraima, desde o século XX até os dias atuais, destacando, inicialmente, o legado do Duque de Caxias, passando pela presença militar desde a criação dos antigos Destacamentos de Fronteira, até a criação do Território Federal do Rio Branco em 1943, ano também da criação do primeiro PEF em Roraima.

Na sequência, deu-se ênfase às criações do CMA e do 6.º BEC, como vetores de desenvolvimento para Roraima. Houve um destaque na mudança estratégica do CMA para Manaus, a fim de centralizar as ações de comando, facilitadas pela criação da 9.ª Companhia de Fronteira - 9ª Cia Fron, e da reformulação da Doutrina Militar.

Ato contínuo, apresentou-se a criação dos PEFs mais recentes, seguido da importância da criação do Comando de Fronteira, 7.º BIS e 2.º BEF, culminando com a criação da 1.ª Brigada de Infantaria de Selva – 1.ª Bda Inf SI, no início da década de 1990, bem como a atuação do Exército brasileiro em momentos de crise humanitária, como na Operação Acolhida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando Fronteira / 7º Batalhão de Infantaria de Selva (CFR/7º BIS). **Histórico**. Portal eletrônico do CFR/7º BIS, 2022. Disponível em: https://7bis.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=220:resumohistorico&catid=68&Itemid=345. Acesso em: 27 ago. 2023.

BRASIL. Decreto n.º 50.480, de 20 de abril de 1961. **Cria a 9.ª Companhia de Fronteira com sede em Boa Vista** - Território Federal do Rio Branco subordinada ao Grupamento de Elementos de Fronteira. Diário Oficial da União - Seção 1 - 22/4/1961, p. 3722. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50480-20-abril-1961-390114-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2023.

BRASIL. Decreto n.º 64.497, de 13 de maio de 1969. **Cria o Comando de Fronteira de Roraima**. Diário Oficial da União - Seção 1 - 14/5/1969, p. 4065. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-64497-13-maio-1969-405979-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2023.

BRASIL. Decreto n.º 40.179, de 27 de outubro de 1956. **Cria o Comando Militar da Amazônia**. Diário Oficial da União – seção 1 - 27/10/1956, p. 020513. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1956/D40179.html. Acesso em: 10 fev. 2023.

BRASIL. Decreto n.º 63.184, de 27 de agosto de 1968. **Cria o 6º Batalhão de Engenharia de Construção**.

6 No caso da ajuda humanitária, destaca-se o caso da Operação Acolhida. Amparado pela legislação existente, principalmente pela Constituição Federal, o Exército Brasileiro recebeu a missão de planejar, coordenar e executar a resposta do Estado Brasileiro ao problema decorrente da maciça entrada de migrantes venezuelanos pela fronteira norte do País. Examinada a situação existente, e decidido pela nomeação do Coordenador Operacional para a crise humanitária no Estado de Roraima, o Ministro da Defesa expediu a Diretriz Ministerial de no 3, de 28 de fevereiro de 2018, a qual autorizou a Operação Acolhida. Designado pela Presidência da República na função de Coordenador Operacional, o então General de Brigada Eduardo Pazuello, comandante da Base de Apoio Logístico do Exército Brasileiro, localizada no Rio de Janeiro/RJ, a partir do trabalho de seu Estado-Maior, elaborou o Plano Operacional da Operação Acolhida para o Estado de Roraima, dividindo os esforços entre a Força Tarefa Logística Humanitária (FT Log Hum) e a Força Aérea Componente. O planejamento apresentado visualizou a utilização inicial das instalações do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, localizadas na região de Boa Vista e de Pacaraima, para tanto levou em consideração a concentração de imigrantes de assistidos e a localização das sedes dos principais órgãos federais e estaduais na capital do Estado de Roraima. Nesse momento inicial, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva seria o grande suporte para o desencadeamento das ações, com o Posto de Comando da FT Log Hum em Boa Vista e uma base avançada na cidade de Pacaraima. Na análise da missão recebida, decidiu-se que o foco seria a cooperação entre as esferas municipal, estadual e federal para receber, cadastrar e acolher os migrantes em situação de vulnerabilidade. Estendendo a capacidade da FT Log Hum, seriam agregados ao esforço, ONG, organismos internacionais e demais entidades para que, em um ambiente interagências, fosse buscada uma maior eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Estado brasileiro. Cf. PINHO, Alessandro Paiva de. **O Exército Brasileiro na Operação Acolhida**. Especialização em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019, pp. 26-28.

Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/8/1968, p. 7676. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-63184-27-agosto-1968-404479-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de setembro de 1943. **Cria os Territórios Federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguassú.** Diário Oficial da União - Seção 1 - 15/9/1943, p. 13731. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5812-13-setembro-1943-415787-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2023.

BRASIL. Decreto n.º 65.133, de 11 de setembro de 1969. **Transforma Organização Militar na Amazônia e dá outras providências.** Diário Oficial da União - Seção 1 - 12/9/1969, p. 7732. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-65133-11-setembro-1969-406343-norma-pe.html>. Acesso em: 27 ago. 2023.

GOMES, Marcos de Lima; SENHORAS, Elói Martins. **Geopolítica e geohistória militar: da Amazônia a Roraima.** Boa Vista: Editora da UFRR, 2020.

MATTOS, Carlos de Meira. **Uma geopolítica Pan-Amazônica.** Rio de Janeiro: Editora Coleção documentos brasileiros, 1980.

NASCIMENTO, Durbens Martins. Geopolítica e Forças Armadas na Amazônia: desafios políticos e institucionais para a Defesa no século XXI. **Portal Eletrônico do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos**, v. 18, n. 1, pp. 1-17, 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/pnaea/article/view/11395/7855>. Acesso em: 27 ago. 2023.

PINHO, Alessandro Paiva de. **O Exército Brasileiro na Operação Acolhida.** Especialização em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019.

VILLAS BÔAS, E. D. C. Meira Mattos, a Amazônia e o livro. **Cadernos de Estudos Estratégicos**, n. 12, dezembro, 2013, pp. 53-61. Disponível em: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEE/article/view/1257>. Acesso em: 27 ago. 2023.